

**СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВПОЛНЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ОПЕРАТОРОВ В
СЕПАРАБЕЛЬНОМ ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Джабарзаде Р.М.

*Институт Математики и Механики
МНО Азербайджанской Республики (г.Баку),
доктор физико-математических наук,
доцент отдела функционального анализа*

Джабраилова А.Н.

*Институт Математики и Механики
МНО Азербайджанской Республики (г.Баку),
кандидат физико-математических наук,
доцент отдела функционального анализа*

**SPECTRAL PROPERTIES OF COMPLETELY CONTINUOUS OPERATORS IN SEPARABLE
HILBERT SPACE**

Dzhabarzadeh R.

*Institute of Mathematics and Mechanics
of MSE Republic of Azerbaijan, Baku,
senior-researcher department of functional analysis*

Jabrailova A.

*Institute of Mathematics and Mechanics
of MSE Republic of Azerbaijan, Baku,
senior-researcher department of functional analysis*

Аннотация

Статья посвящена изучению спектральных свойств вполне непрерывных операторов в гильбертовом пространстве. В частности, приводится достаточное условие ортогональности собственных векторов этих операторов в сепарабельном гильбертовом пространстве. При доказательстве используются методы функционального анализа.

Abstract

This article is devoted to study of spectral properties of completely continuous operators in Hilbert space. In particular, sufficient conditions of the orthogonality of eigenvectors of this operators in separable Hilbert space is given. At the proof of this the methods of functional analysis are used.

Ключевые слова: спектральная теория, собственный вектор, пространство, оператор.

Keywords: spectral theory, eigenvector, space, operator.

Для вполне непрерывных операторов неизвестно ничего о собственных векторах, отвечающих различным собственным значениям.

В этой работе мы приводим достаточное условие того, чтобы собственные вектора, отвечающие различным собственным значениям вполне непрерывного оператора были бы ортогональны между собой.

Пусть A -вполне непрерывный оператор, действующий в гильбертовом пространстве H .

Цель работы - при определенных условиях показать свойство собственных векторов вполне непрерывного оператора в гильбертовом пространстве H .

Представим оператор A в виде:

$$A = \frac{A + A^*}{2} + i \frac{A - A^*}{2i}, \quad (1)$$

где $T = \frac{A + A^*}{2}$ и $S = \frac{A - A^*}{2i}$ являются са-

мосопряженными и вполне непрерывными операторами в H .

Так как операторы T и S являются самосопряженными вполне непрерывными операторами, то

каждый из них имеет последовательность ортогональных между собой собственных векторов [1].

Обозначим через E_t и F_s семейства однопараметрических проекционных операторов, проектирующих на собственные подпространства операторов T и S , соответственно.

Далее, справедливы следующие утверждения [2]:

1. $E_a = 0, \quad E_b = 1$
 $F_c = 0, \quad F_d = 1$
2. $E_m E_n = E_k$
 $k = \min(m, n)$
 $F_p F_q = F_r$
 $r = \min(p, q)$
3. $E_t - E_{t-0} = P_t$
 $F_s - F_{s-0} = R_s,$

(2)

где P_t есть проекционный оператор на собственное подпространство оператора T , отвечающее его собственному значению t ,

а R_s - есть проекционный оператор на собственное подпространство оператора S , отвечающее его собственному значению s .

Обозначим через $P_t R_s$ двухпараметрическое семейство проекционных операторов.

Пусть теперь вполне непрерывный оператор A имеет два различных собственных значения $a + ib$ и $c + id$, которые могут различаться таким образом, что хотя бы одно из двух следующих неравенств $a \neq c$ и $b \neq d$ было бы выполнено.

Положим, что $P_a R_b \neq 0$. Тогда область значений проекционного оператора $P_a R_b$ непустое множество, которое является общим собственным подпространством операторов T и S .

Следовательно, операторы T и S имеют общий собственный вектор, пусть это будет элемент f , т.е.

$$Tf = af, \quad Sf = bf$$

Для другого собственного значения $c + id$ при $b \neq d$ произведение проекционных операторов $P_c R_d \neq 0$ проектирует на непустое подпространство, являющееся собственным подпространством оператора A , отвечающее этому же собственному значению $c + id$. Тогда существует общий собственный вектор g операторов T и S такой, что

$$Tg = cg, \quad Sg = dg.$$

Таким образом, если проекционный оператор $P_a R_b$ проектирует не на нуль, то $a + ib$ есть собственное значение оператора A [18].

Если $P_a \neq 0$ и $R_b \neq 0$, то P_a проекционный оператор, проектирующий на собственное подпространство оператора T , отвечающее собственному значению a , R_b есть проекционный оператор, проектирующий на собственное подпространство оператора S , отвечающее его собственному значению b .

Следовательно, существует общий собственный вектор операторов T и S с собственными значениями t и s , соответственно:

$$Tf = af, \quad Sf = bf.$$

Тогда

$$Af = (T + iS)f = af + ibf = (a + ib)f.$$

Так, $a + ib$ есть собственное значение оператора A .

При условии, что $a \neq c$ вполне непрерывный самосопряженный оператор T имеет два различных собственных значения a и c , и соответствующие этим собственным значениям собственные векторы ортогональны [5]. Если же $a = c$ но $b \neq d$, тогда аналогично можно утверждать относительно оператора S . Таким образом, имеет место

Теорема. Пусть $a + ib$ и $c + id$ два различных собственных значения вполне непрерывного оператора A и

$$P_a R_b \neq 0 \quad P_c R_d \neq 0.$$

Тогда соответствующие собственные векторы оператора A ортогональны.

Замечание. Если T и S положительные вполне непрерывные операторы, то $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0, d \geq 0$.

Список литературы

1. Шилов Г.Е., Математический анализ. М.: «ГИФМЛ», 1961, 436 с.
2. Ахиезер Н.И., Глазман И.М., Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. М. Изд-во, «Наука» 1966, 544 с.
3. Лившиц М.С., Об одном классе линейных операторов в гильбертовом пространстве, Матем. Сб-к, 1946, т.19(61), № 2, с.239-262.
4. Ильин А.М., Данилин А.Р., Спектральное разложение самосопряженных операторов, Изд-во Уральского Университета, Екатеринбург, 2018, 131 с.
5. Люстерник Л.А., Соболев В.И., Элементы функционального анализа. М., Изд-во «Наука», 1965, 520 с.
6. Джабраилова А.Н., О кратной полноте системы собственных и присоединенных элементов операторного пучка в гильбертовом пространстве. Chronos, 2021, т.6, №2(52), с.67-70.
7. Джабарзаде Р.М., Джабраилова А.Н., Кратная полнота собственных и присоединенных векторов двухпараметрической системы операторов в гильбертовых пространствах. Евразийский Союз Ученых, 2017, 4(37), с.71-74.
8. Джабарзаде Р.М., Джабраилова А.Н., О разложении по собственным и присоединенным векторам двухпараметрической системы операторов в гильбертовом пространстве. Евразийское Научное Объединение, 2021, 4(74), с.13-16.
9. Джабарзаде Р.М., Джабраилова А.Н., О разложении со скобками по собственным и присоединенным векторам многопараметрической системы операторов в гильбертовом пространстве. Евразийское Научное Объединение, 2016, 4(16), с.1-4.
10. Джабарзаде Р.М., Джабраилова А.Н., К спектральной теории операторных пучков. The Scientific Heritage, 2022, 86(2), с.30-33.
11. Jabrayilova A.N., On fourfold completeness of root vectors of one class of fourth order operator bundles depending on parameters. Transactions of NASA, 2004, 24(7), p.81-86.
12. Jabrayilova A.N., M.V. Keldysh multiple completeness of a system of root vectors of the higher order operator bundle. Transactions of NASA, 2004, 24(1), p.143-148.
13. Jabrayilova A.N., On multiple completeness of a system of eigen and adjoint elements of operator sheaf in Hilbert spaces. Proceedings of IMM of NASA, 2001, 15(23), p.94-99.

14. Jabrailova A.N., Multiple completeness of eigen and adjoint vectors system of some classes of polynomial pencils. Proceedings of IMM of NASA, 2000, 12, p.61-66.

15. Jabrailova A.N., On spectral theory of two parametrical system . Transactions of NASA, 1998, 28(3-4), p.64-66.

16. Dzhubarzadeh R., Jabrailova A., Multiparameter System of Operators with Two Parameters in Finite Dimensional Spaces. Pure and Applied Mathematics Journal, 2015, 4(4-1), p.1-4.

17. Jabrayilova V., On double completeness of part of root vectors of a class of polynomial operator bundles of the fourth order. Transactions of NASA, 2005, 25(7), p.55-60.

18. Dzhubarzadeh R. M., Alimardanova K.A., Eigenvalues of a completely continuous operators in Hilbert space. Modern Problems of Mathematics and Mechanics, Abstracts of the XI International Conference dedicated to the memory N. Tusi, Baku, July 03-06, 2024, p.244-245.